

MUSIQA TA'LIM TARIXI QADIMGI DAVRDAN TO BUGUNGI KUNGACHA

¹Miskinova Sabina Ziyadxon qizi, ²Nurmamatova E'zoza Sobitjon qizi

¹CHDPU Musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi, ²CHDPU Musiqa ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446205>

***Annotasiya.** Maqolada musiqaning qanday paydo bo'lganligi va rivojlanganligi ya'ni musiq ta'lim tarixi qadimgi davrdan to bugungi kungacha qanday bosqichlarda rivojlanib kelganligi, undagi yangiliklar, kashfiyotlar, o'zgarishlarning rivojlanish bosqichlari yoritilgan.*

***Аннотация.** В статье описано, как возникла и развивалась музыка, то есть этапы истории музыкального образования с древнейших времен до наших дней, этапы развития инноваций, открытий и изменений в нем.*

***Abstract.** The article discusses how music emerged and developed, that is, the stages in which the history of music education has developed from ancient times to the present day, and the stages of development of innovations, discoveries, and changes in it.*

***Kalitso'zlar:** musiq, qadimgi davr, ibtidoiy jamiyat, o'rta asr, uyg'onish davri, musiqiy janrlar, texnologiyalar, rivojlanish, platformalar.*

***Ключевые слова:** музыка, античность, первобытное общество, Средние века, Возрождение, музыкальные жанры, технологии, развитие, платформы.*

***Keywords:** music, ancient times, primitive society, Middle Ages, Renaissance, musical genres, technologies, development, platforms.*

Musiqa bu o'ziga xos san'at turidir. U insonning hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlarda aks ettiruvchi san'at turi. Bundan tashqari musiq shaxsning irodaviy sifatleri (qat'iyatlilik, intiluvchanlik, oychanlik, vazminlik)ni, uning tabiatini ham yorqin aks ettiradi. Musiqa tarixi. Musiqaga ilohiy va afsungar qudratga ega bo'lgan tirik jonzoqlar, xudolar, tabiat va koinotga o'z tasirini o'tkazuvchi mujizakor kuch sifatida qaralgan. Insoniyat tarixidagi qadimiy musiq madaniyatlari Sharqda yuzaga kelgan Vavilon, Urartu, Fenikiya mamlakatlarida shakllangan edi. Bu haqidagi ma'lumotlar eramizdan avvalgi IV-III asrlarga to'g'ri kelib, ularning tarixi juda katta davr 30-40-asrlarni qamrab oladi. Musiqa tarixining rivojlanishi insoniyat tarixidagi ijtimoiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. U qadim zamonlardan hozirgi kunimizgacha turli bosqichlarda shakllanib takomillashib kelgan. Qadimgi davrlarda ibtidoiy jamiyat musiq insonning tabiat bilan muloqoti va ibodat shakllari bilan paydo bo'lgan. Ilk musiqiy tovushlar inson ovozi va tabiiy narsalardan chiqadigan tovushlardan tashkil topgan. Musiqa marosimlar, ov qilish va jamoaviy ishlarni tashkil etish vositasi bo'lgan. Ilk bor musiqani yaratgan va ijro etgan san'atkorlar—"ade" deb nomlanib, u bir vaqtning o'zida shoir, bastakor, qo'shiqchi va jo'rnavor vazifasini bajarar edi. XII asrlarga qadar musiq san'atining faqatgina bir sohasi, ya'ni xristian cherkovlari musiqasi bizgacha yozma yodgorliklarini qoldirdi. Yarim ming yillik davomida G'arbiy Yevropa musiq madaniyati cherkov va xalq musiq sohalari doiralari bilan chegaralanib kelgan, ammo XII-XIII asrlarda saroy musiqiy-shoirona ijodiyoti yangi shakllari va

cherkov musiqasining yangicha ko‘inishi bilan boyitildi. Yangilanish jarayoni rivojlangan feodalizm shart-sharoitda amalga oshirildi. XIII asrga qadar diniy cherkov maskanlari-musiqqa san‘atini professional markazi bo‘lib kelgan. Cherkov madaniyati doirasida yuksak badiiy qadryatlar, turli xil musiqiy janrlar, musiqqa nazariyasi, notalashtirish va pedagogika ilmi rivoj topdi. IX asrdan boshlab musiqani pergament qog‘ozida maxsus nota yozuvlari vazifasini bajargan belgilar nevmalar yordamida yozib olina boshlandi. Vaqtlar o‘tib, XI asrda italyan musiqachisi Gvido De Aretsso tomonidan amalyotga kiritilgan nota chiriqlari takomillashtirildi. Bu qadam zamonaviy nota yozuvi borasida katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Gvido De Aretsso Benedikt ibodatxonasi ruhoniysi edi. U nota yozuvining islohotchisi bo‘lib, to‘rt yo‘lakli nota yozuvini amalyotga kiritdi (zamonaviy nota yozuviga asos solgan deb hisoblash mumkin). Shu bilan birga u geksoxd tizimini nazariy asoslab berdi. IX asrlargacha katolik cherkovining qo‘shiqlari bir ovozli edi. IX-XIII asrlarda ko‘p ovozli shakillar paydo bo‘ldi. Biroq XV-XVI asrlar oxirigacha ko‘p ovozli qo‘shiqchilik bir ovozlikni qayta ishlangan namunasi sifatida qabul qilinardi. Ars antique davrining Notr-Dam maktabi amalyotida o‘rta asr ko‘p ovozligini asosiy shakl va janrlari rivoj topdi. Bu davrda O‘rta va Yaqin SHarqda erkin rechitativ va parda tuzulmalariga asoslangan musulmon kasbiy musiqqa janrlari shakllangan. Ular boshqa musiqqa turlaridan mustaqil ravishda rivojlanib, keyinchalik o‘n ikki maqom tizimining shakillanishiga ma‘lum darajada tas‘ir ko‘rsatgan. Ishoq Mavsiliy va Kindiy SHarqda ilk bor musiqqa (harfiy) yozuvini ixtiro etishgan. Urmaviy esa ushbu yozuvni parda tizimiga moslashtirgan.

Uyg‘onish davri Yevropa ma‘daniyatida taraqqiy etgan inson parvarlik g‘oyalari va dunyoviy mazmunga asoslangan musiqqa sa‘natida badiiy-estetik maqsadlar asosiy vazifa darajasiga ko‘tarildi, cholg‘u va vocal ijrochiligi rivoj topgan. Professional musiqada polifoniya uslubi, jumladan akopella xor ijrochiligi o‘z cho‘qqisiga ko‘tarildi. Yangi kompozitorlik maktablari shakillandi.

XVII-XVIII asrning birinchi yarmida yangi janrlar: opera, oratoriya, konsert, kamer ansambl, sanata, syuita va boshqa janrlar rivoj topgan. Organ, klavesin uchun asarlar yaratgan. Bu davrda opera teatrlar, filarmoniyalar, musiqqa nashriyotlari, musiqqa ta‘limi rivoj topgan. XVIII asr o‘rtalari XIX asr boshida Yevropa musiqasi ma‘rifatchilik davri hamda buyuk Firansiya inqilobi g‘oyalari ta‘siri ostida rivojlangan. XIX asrda rus, polyak, chex, vengir, norveg, ispan, fin yangi milliy kompozitorlik maktablari shakillangan.

XX asr musiqqa tarixida alohida o‘rin tutadi. Musiqqa madaniyatining barcha jabhalarida tub o‘zgarishlar yuz bergan. Ijodda yangi-yangi uslub va yo‘nashlar (musiqiy avangardizm, modernizm) rivoj topgan. XX asrda yuz bergan ilmiy texnik va information inqiloblar (radio, televideniya, gramplastinka va magnet yozuvlarni ixtiro etish) natijasida musiqani tinglovchilarga yetkazish va eshitish sohalarida yangi imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Buning natijasida omma bop musiqqa madaniyati rivoj topdi. Kompozitorlik ijodida sof musiqiy (simfoniya, konsert, kamer-cholg‘u musiqqa kabi) janrlar o‘rniga vocal musiqasi, teatr musiqasi, kino musiqasi kabi “ aralash” turlar yetakchilik qila boshladi. Kompozitorlik ijodi bilan birga an‘anaviy musiqqa ijodi ham yangi, zamonaviy sharoitlarga moslashib rivoj topdi. Jumladan SHarq mamlakatlari mumtoz musiqqa janrlari (mas, hind ragalari, pokiston qavalli, ozarbayjon mug‘om, o‘zbek va tojik maqomlari va hokozo) o‘zining milliy doiralaridan chiqib jahon sahnalarida ijro etila boshladi, kompozitorlik ham ommaviy musiqqa yo‘nalishlariga o‘z ta‘sirini o‘tkazdi.

XXI asrda musiqa nafaqat san’at, balki madaniyatning muhim bir qismi sifatida davom etmoqda. Musiqa texnologiyalar, ijtimoiy masalalar va madaniyatlar o’rtasida kuchli o’zaro aloqadar ivojlanmoqda. Musiqaning global xarakteri bugungi kunda uning eng asosiy xususiyatlaridan biridir. XXI asrda musiqa ta’limi texnologiyalar rivoji bilan yangi bosqichga ko’tarildi. Musiqa ta’limning yangi shakllari vujudga keldi: You Tobe, Skillshare, Coursera kabi platformalar orqali har kim o’z qiziqishlariga mos musiqa darslarini topishi mumkin. Bu platformalar nafaqat amaliy mashqlar, balki nazariy bilimlar bilan ham boyitilgan. Spotify, Apple Music, You Tube Music va boshqa striming platformalari XXI asr musiqa san’atini butunlay o’zgartirdi. Ushbu platformalar nafaqat musiqani tinglashni osonlashtiradi, balki musiqa san’ati global miqyosda tarqalishiga yordam berdi. Analog asboblardan raqamli asboblarga o’tish musiqa yaratish jarayonini soddalashtirdi. Bugungi kunda musiqachilar turli xil virtual asboblardan (VST, kontakt) yordamida ovozlarni yaratishi mumkin. Bu elektron musiqa va eksperimental janrlarda o’z aksini topadi. XXI asrda musiqachilar va produserlar musiqa yaratishda raqamli texnologiyalarni keng qo’llayapti. Musiqiy dasturlar (Pro Tools, Ableton Live, FL Studio) yordamida musiqa ishlab chiqarish va aranjimaning sifatini oshirish osonlashdi.

XX va XXI asrlar musiqa ta’limini yangi bosqichga olib chiqdi. Texnologiyalar rivoji, xalqaro hamkorlik va innovatsion pedagogic yondashuvlar orqali musiqa ta’limi nafaqat professional, balki shaxsiy rivojlanish uchun ham muhim vositaga aylandi. Musiqa faqat san’at emas, balki shaxs kamoloti uchun asosiy manba ekanligi bugungi kunda tobora ko’proq e’tirof etilmoqda. ”Musiqani xalq aratadi, biz san’atkorlar esa unga faqat sayqal beramiz!” Mihail Ivanovich Glinkaning mashhur iborasi ayni haqiqatdir. Musiqani so’zsiz tarjimon deyishlari bejizga emas! Insoniyat yaralibdiki musiqa bor. U siz hayotni tasavvur qilib bo’lmaydi. Eramizdan avvalgi davrdan to hozirga qadar musiqa zamon bilan ham nafas holda rivojlanib kelmoqda. Buyuk kompozitorlar, bastakorlarning o’lmas asarlari asrdan asrga sayqallanib ijro etilib kelinmoqda. Musiqa san’atining tarixi haqida so’z borganda Yevropa musiqasi ham Osiyo musiqasi ham uzoq o’tmishga borib taqaladi va harqaysi davrda ham musiqa insonlarni faqat ezgulikka chorlagan!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibrohimov O.A., Xudoyev G.M. Musiqa tarixi: O’quv qo’llanma. – Toshkent: «Barkamol fayz media», 2018. – 312 b.
2. Tursunova R., Tursunova G. Jahon musiqa tarixi: O’quv qo’llanma. – Toshkent: «Voriz nashriyoti», 2017. – 152 b.
3. Vikipediya – erkin ensiklopediya.
4. Гуревич Е. История зарубежной музыки. 2-е изд. – М.: Музыка, 2000.
5. Сапанов М. Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. – М.: Музыка, 2004.
6. Mirxaydarova Z. Jahon xalqari musiqasi san'atining rivojlanish jarayoni. – Toshkent, 2008.
7. Trigulova A. Xorijiy musiqa adabiyoti: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2009.